

Revista Laboratório de Gestão Organizacional Simulada (LAGOS)

homepage: www.lagos.vr.uff.br

ISSN - 2317-5605

Relato Técnico

A importância do planejamento estratégico alinhado a gestão de riscos em uma empresa atacadista

The importance of strategic planning aligned with risk management in a wholesale company

Ana Júlia Souza dos Santos ^a, Ricardo Augusto Uehara Diniz ^b, Roberta Sofia de Faria Silva ^c

^a Instituto de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Federal Fluminense - UFF, e-mail: anajuliasantos@id.uff.br

^b Instituto de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Federal Fluminense - UFF, e-mail: uehararicardo@id.uff.br

^c Instituto de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Federal Fluminense - UFF, e-mail: rsofia@id.uff.br

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14291691>

informação do artigo

Histórico do artigo:

Recebido 05 agosto de 2024

Aceito 26 novembro de 2024

Disponível online 06 dezembro de 2024

Palavras-chaves:

Jogo de empresas

Simulação

Estratégia Marketing

Gestão de riscos

article info

Article history:

Received 05 August 2024

Accepted 26 November 2024

Available online 06 December 2024

Keywords

Business game

Simulation

Marketing Strategy

Risk management

r e s u m o

O presente relatório de gestão foi elaborado com base na experiência adquirida pelos alunos diretores da empresa atacadista ABO Company no ambiente simulado Gregomix. Com um primeiro trimestre preocupante devido à falta de conhecimento do simulador e alto investimento inicial em marketing, a empresa teve sua margem líquida comprometida, resultando em um saldo negativo. Os diretores compreenderam que a inexperiência na primeira rodada foi responsável pelo resultado obtido e decidiram desenvolver ações estratégicas, utilizando planilhas como suporte para tomadas de decisão. O estudo destaca a importância do planejamento voltado para o controle e a gestão de riscos, apresentando dados de cada trimestre para estabelecer comparações de resultados. O aumento nos índices de faturamento e margem líquida foi consequência de uma estratégia focada na adaptabilidade e nos conceitos da escola estratégica de posicionamento de mercado. Essa estratégia gerou crescimento exponencial a partir do segundo ano, levando a empresa a liderar o mercado atacadista dos produtos Alfa, Beta e Ômega em alguns trimestres. Conclui-se que o planejamento, aliado à gestão de riscos e ao investimento controlado em marketing, foi determinante para o sucesso da empresa ABO Company no ambiente de simulação.

© 2024 Revista LAGOS. Todos os direitos reservados

a b s t r a c t

This management report was prepared based on the experience acquired by student directors of the wholesale company ABO Company in the Gregomix simulated environment. With a worrying first quarter due to a lack of knowledge of the simulator and high initial investment in marketing, the company's net margin could have been better, resulting in a negative balance. The directors understood that inexperience in the first round was responsible for the result obtained and decided to develop strategic actions, using spreadsheets to support decision-making. The study highlights the importance of planning focused on risk control and management, presenting data from each quarter to establish comparisons of results. The increase in revenue and net margin rates resulted from a strategy focused on adaptability and concepts from the strategic school of market positioning. This strategy generated exponential growth from the second year onwards, leading the company to lead the wholesale market for Alfa, Beta, and Omega products in some quarters. It is concluded that planning, combined with risk management and controlled investment in marketing, was decisive for the success of the company ABO Company in the simulation environment.

© 2024 LAGOS Journal. All rights reserved.

Licence [Creative Commons Atribuição - CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

1. Introdução – O contexto da situação-problema.

Atualmente, os cursos de administração buscam implementar uma abordagem educacional mais sistemática em suas disciplinas, especialmente aquelas relacionadas à gestão, introduzindo em sua grade aulas laboratoriais onde a simulação empresarial e a tomada de decisões são o foco central. A competitividade sempre foi uma das bases que moveram o mercado em direção ao progresso, onde aqueles com traços de liderança e decisões assertivas se destacam dos demais. A disciplina de gestão simulada visa proporcionar uma simulação prática dos conceitos decisórios de uma empresa de atacado e indústria. Neste contexto, foi criada a ABO Company, uma empresa de atacado com foco na venda dos produtos Alpha, Beta e Ômega. Neste trabalho, a equipe irá dissertar sobre sua gestão de planejamento, com foco maior nas áreas de Marketing e Planejamento.

Este relatório tem como objetivo analisar o desempenho da empresa no decorrer de seus primeiros anos de atividades, destacando os desafios enfrentados devido ao frágil planejamento inicial. Desde o início, identificamos que a falta de uma estratégia robusta comprometeu nossa capacidade de resposta a imprevistos e impactou negativamente nossos resultados. Contudo, ao longo desse período, conseguimos desenvolver e implementar um plano de contingência baseado em uma gestão de riscos que se mostrou fundamental a partir do segundo ano de operação. Esta nova abordagem não apenas endereçou as lacunas deixadas pelo planejamento anterior, mas também proporcionou uma base mais sólida para o crescimento sustentável da empresa. Ao longo deste documento, apresentaremos uma análise detalhada das medidas adotadas, os resultados alcançados e as lições aprendidas, visando contribuir para o fortalecimento das práticas de planejamento e gestão em nossa organização.

O planejamento estratégico e a gestão de riscos foram áreas intensamente estudadas e implementadas em todas as rodadas subsequentes à primeira pela ABO Company. A implementação de uma gestão de riscos se tornou essencial para alavancar os resultados após os desafios enfrentados no primeiro ano, onde beneficiamos do grande investimento inicial. Percebemos que, para otimizar nosso desempenho, era necessário adotar uma abordagem mais ousada em relação à precificação de nossos produtos, permitindo-nos competir de forma mais eficaz no mercado. Em contrapartida, decidimos ser conservadores na seleção de fornecedores, priorizando aqueles que pudessem oferecer não apenas os melhores preços, mas também condições favoráveis em termos de prazos de entrega. Essa estratégia equilibrada nos possibilitou mitigar riscos enquanto buscávamos maximizar nossa margem de lucro, criando um ambiente de negócios mais sustentável e propício ao crescimento. O Marketing foi uma das áreas mais exploradas financeiramente pela empresa, resultando em uma variação percentual de 370% entre os anos 1 e 2, conforme extrato do relatório anual. Os resultados desse investimento refletiram em um aumento não planejado nas vendas, levando ao cenário de estoque zero que persistiu até a última rodada.

2. A empresa simulada – A idealização de uma empresa atacadista.

A ABO COMPANY é uma empresa que atua desde 2024 no setor atacadista, com foco nos produtos Alfa, Beta e Ômega. Seu quadro de funcionários é composto por Ana Júlia Souza, responsável pela área de Finanças; Débora, responsável pelo planejamento; Thaynara Miranda, responsável pelo Marketing; Diego Castro, responsável pelos Recursos Humanos; Roberta Sofia, responsável pela Produção; e o CEO da empresa, Ricardo Augusto. A empresa foi idealizada com o objetivo de se tornar líder no mercado atacadista do jogo de empresa da disciplina Laboratório de Gestão Simulada II. Trata-se de uma empresa recém-criada em um ambiente simulado emergente caracterizado pela alta demanda reprimida, onde a demanda relativa supera em muito a capacidade das indústrias de fornecer produtos e, conseqüentemente, dos atacados em efetuar vendas.

Com uma equipe multifuncional de diretores com experiência prévia com o simulador, obtivemos uma curva de aprendizado satisfatória ao longo das decisões. Uma equipe sinérgica e um planejamento adaptável às oportunidades oferecidas pelo ambiente foram os principais alicerces para o sucesso da organização. Todos os diretores tiveram autonomia para exercer suas funções. Vale destacar as participações da diretoria de produção, que atuou nas negociações tanto presencialmente quanto virtualmente para garantir as melhores compras de produtos; da diretoria de finanças, auxiliando na apuração da viabilidade das compras e análise de custos; e da presidência, responsável por conduzir a empresa nos aspectos estratégicos e de planejamento das decisões.

Mintzberg, Ahlstrand e Lampel, na obra "Safári de Estratégia", categorizam o pensamento estratégico em dez escolas, sendo a prescritiva de posicionamento um modelo a ser seguido pela ABO Company. As características analíticas ancoradas no modelo das cinco forças de Porter foram adotadas a partir do segundo ano de atuação da empresa com o objetivo de complementar as estratégias desenvolvidas no primeiro ano. Inicialmente, foi necessário desenvolver um plano de contingência para lidar com uma primeira decisão conturbada, o que acelerou nosso aprendizado e possibilitou a alavancagem dos resultados no ano seguinte. Ao

examinarmos o histórico de vendas do produto Alfa, que inicialmente não era atendido no mercado, e a mudança para uma alta demanda pelo Ômega no segundo ano, notamos que as condições da demanda e dos fatores nos eram favoráveis, resultando em uma possível vantagem competitiva. A principal força de Porter desenvolvida foi o poder de barganha com os fornecedores; desenvolver tal relação com as indústrias foi imprescindível para o sucesso. Também focamos em uma alta ênfase tanto na concorrência quanto nos clientes, ou seja, uma visão orientada para o mercado (Market Driven), o que nos possibilitou atender grande parte da demanda geral por todos os produtos.

3. Análise de Desempenho x Decisões

3.1 Análise dos resultados da empresa

A ABO Company enfrentou uma primeira rodada preocupante, na qual seu maior investimento foi em marketing, devido a uma falha na comunicação entre seus diretores, o que resultou em um investimento de mais de R\$500.000,00 BRL (meio milhão de reais). Como consequência, essa decisão gerou um resultado abaixo do esperado. O tamanho desse investimento comprometeu temporariamente a margem líquida total da empresa, deixando-a em desvantagem frente ao seu concorrente. Nosso maior desafio inicial foi transmitir os ensinamentos em aula sobre estratégias de gestão satisfatórias para cada rodada, dado que o simulador reflete as decisões de forma palpável ao longo das rodadas, assim como na vida real.

Tabela 1. Resultados da gestão do primeiro ano de atividades da empresa ABO Company

Resultados da gestão - Ano 1	T01	T02	T03	T04
Faturamento Total	R\$ 7.160.000,00	R\$ 11.980.000,00	R\$ 11.500.000,00	R\$ 238.660,00
Investimento em Marketing	R\$ 537.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
Remuneração dos Gerentes	R\$ 24.510,00	R\$ 36.080,00	R\$ 35.120,00	R\$ 59.852,00
Valor do Estoque de Produtos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Custo unitário de Comunicação	R\$ 776.310,00	R\$ 413.480,00	R\$ 398.120,00	R\$ 793.832,00
Margem líquida Total	R\$ (618.156,00)	R\$ 127.598,00	R\$ 1.300.862,00	R\$ 6.101.054,00
Margem líquida Geral	-8,63%	10,61%	11,31%	14,43%

Fonte: Dados gerados pela pesquisa

A ABO Company, apesar das decisões iniciais equivocadas de sua diretoria, conseguiu alcançar um faturamento total satisfatório no primeiro ano, o que levantou preocupações sobre sua posição futura no mercado e a necessidade de estratégias mais assertivas. A partir da análise dos resultados do primeiro ano, a diretoria implementou reuniões semanais de planejamento, nas quais cada diretor apresentava ideias relacionadas a sua área, colaborando com o CEO para chegar a um consenso nas decisões futuras. Durante essas reuniões, a gestão de riscos tornou-se um tema central, com diretores discutindo continuamente quais riscos poderiam ser assumidos para gerar impactos positivos na empresa. Com a colaboração de toda a equipe, uma política abrangente de gestão de riscos foi elaborada.

Tabela 2. Resultados da gestão do segundo ano de atividades da empresa ABO Company

Resultados da gestão - Ano 2	T05	T06	T07	T08
Faturamento Total	R\$ 21.749.000,00	R\$ 68.407.721,00	R\$ 55.420.000,00	R\$ 69.580.000,00
Investimento em Marketing	R\$ 312.940,00	R\$ 626.894,00	R\$ 553.948,00	R\$ 692.192,00
Remuneração dos Gerentes	R\$ 61.678,00	R\$ 151.966,00	R\$ 125.990,00	R\$ 154.310,00
Valor do Estoque de Produtos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Custo unitário de Comunicação	R\$ 1.027.088,00	R\$ 2.831.091,00	R\$ 2.342.538,00	R\$ 2.933.902,00
Margem líquida Total	R\$ 4.502.645,00	R\$ 24.093.757,00	R\$ 20.856.484,00	R\$ 29.356.605,00
Margem líquida Geral	20,70%	35,22%	37,63%	4,81%

Fonte: Dados gerados pela pesquisa

Nos jogos de gestão simulada, os diretores de marketing são responsáveis pelas decisões de investimento que a empresa irá tomar, como, por exemplo, o orçamento em propaganda, quais produtos devem ser vendidos mediante análise de público e mercado com seus respectivos preços, assim como a fidelização de clientes, especialmente as indústrias responsáveis por fornecer os produtos vendidos. A importância do Marketing pode ser vista no mercado de trabalho, onde estratégias de marketing ajudam as empresas a se destacarem em um cenário competitivo. A adoção de uma estratégia de marketing precisa estar alinhada com todas as áreas da empresa. Mesmo

posteriormente, após alinhar sua estratégia de marketing, o investimento inicial expressivo refletiu em um resultado do primeiro ano abaixo do esperado, conforme pode ser visualizado na Tabela 1, bem como o ajuste de valores condizente percebido na Tabela 2 mediante a análise de mercado e previsão de faturamento.

Uma das características mais importantes da nova gestão foi a adoção de uma abordagem mais agressiva na aquisição de novos produtos e na definição de seus preços, um movimento que, embora carregasse riscos significativos, foi meticulosamente planejado e executado. Essa estratégia se mostrou eficaz, permitindo à ABO crescer exponencialmente após cada nova decisão, culminando em sua liderança no mercado atacadista dos produtos Alpha, Beta e Ômega. O trabalho conjunto das áreas de Marketing e Planejamento foi fundamental para alcançar resultados positivos, incluindo a manutenção de estoques zero, altos lucros por rodada e liderança de mercado em períodos consecutivos, enquanto o investimento inicial em marketing continuava a gerar frutos satisfatórios nas vendas.

4. Discussão dos Resultados à Luz das Decisões

O grande destaque da plataforma simulada Gregomix é a consideração do acaso nas tomadas de decisões, tornando o JE uma atividade pouco previsível. Portanto, cabe aos alunos diretores desenvolverem habilidades para lidar com o revés, assim como o desenvolvimento de uma resiliência organizacional. O termo resiliência foi importado da física e ressignificado para adequar-se às ciências humanas. Assim como um elemento capaz de sofrer deformidades e retornar à sua forma original, uma empresa deve ser capaz de encarar dificuldades e subverter cenários desfavoráveis.

Durante as decisões da empresa estudada, é perceptível a discrepância entre o planejamento desejado e o planejamento consolidado, ou seja, o planejamento previamente feito para dirigir as escolhas empresariais não foi o mesmo planejamento exercido de fato. Tal desalinhamento ocorreu devido ao plano emergencial de contingência supracitado, em decorrência da necessidade de reação. Esse planejamento foi realizado através do aproveitamento do investimento inicial, distribuindo o montante nas futuras decisões e preparando o caixa para a quinta decisão (primeira do ano 2). Note que entre T2 e T4 o investimento em marketing se manteve, e percebe-se o corte de gastos em T3. Tais decisões potencializam nossa estratégia no ano 2, a também citada gestão de riscos baseada nos conceitos da escola de posicionamento de Porter.

Para o ano 2, os diretores buscaram reforçar a parceria com outras indústrias do mercado, a fim de explorar preços e capacidade produtiva. Já que buscavam expandir a oferta com os 3 produtos (alfa, beta e omega). O uso de planilhas de controle para o planejamento semanal foi primordial para obter preços competitivos e aumento no faturamento da empresa atacadista. A estratégia de um planejamento mais agressivo em relação aos preços e quantidade dos produtos, garantiu o sucesso da ABO Company ao fugir do óbvio e utilizar o “acaso” do ambiente de simulação de maneira consciente. Muitas vezes, apostando na compra de toda a capacidade produtiva de alguns produtos da indústria, por conta da demanda reprimida do simulador, que possibilitou aumento significativo das vendas, ultrapassando o previsto, a preços mais altos. Em todas as reuniões de planejamento, os diretores discutiam os riscos caso as vendas não fossem efetivas, e ao considerarem o aumento de estoques, pensaram em diminuir as compras no próximo trimestre e investir em marketing para a queima dele. Ou seja, mesmo arriscando, os diretores tinham um “plano B”, que é necessário quando tratamos de planejamento estratégico. Além do desenvolvimento da adaptabilidade em diversos cenários.

Em decorrência da greve que a Universidade Federal Fluminense enfrentou no primeiro semestre de 2024, o retorno das aulas foi marcado pelo plano de imersão da matéria em uma tentativa de finalizar rapidamente o período. O plano tornou possível a participação dos diretores de forma remota na tomada de decisão em alguns dias da semana. E adotamos um processo de planejamento prévio, onde no dia das decisões mandamos mensagens via WhatsApp para os representantes das indústrias a fim de analisar os preços de cada produto, e montar um possível escopo de compra. Em casos de falta de resposta, fazíamos negociações em sala de aula ou via Google Meet no ambiente que o professor deixava aberto para os alunos diretores trabalharem remotamente. O grupo da empresa no WhatsApp foi importante para que os diretores expusessem suas opiniões e montassem a tomada de decisão de cada trimestre em conjunto mesmo quando não estavam todos em sala de aula. O ambiente online possibilitou a participação de todos os diretores da empresa mesmo quando não podiam estar presentes, contribuindo para motivação e bom desempenho. Garantindo uma sinergia entre todas as pessoas da equipe

5. Considerações finais

5.1. Conclusão

Neste relatório de gestão da empresa simulada ABO Company buscamos apresentar de maneira geral os resultados obtidos ao decorrer dos 2 anos apresentados. Com um início da empresa marcado pela falta de conhecimento do simulador e insegurança quanto aos resultados, destaca-se a perseverança e resiliência dos seus diretores. Que com a implementação de novas estratégias, garantiram resultados positivos para a empresa, principalmente no 2º ano.

Como o simulador GregoMix é pouco previsível, trabalhar com o acaso e o risco acaba sendo primordial. Isso fica retratado nos resultados do atacadista, já que nos primeiros trimestres, os diretores tinham receio de arriscar e ficavam sempre no previsto, tanto em demanda produtiva, quanto em valor dos produtos vendidos. Com o

passar do tempo e entendimento do simulador, notou-se uma demanda reprimida pouco explorada. Tendo em vista que, normalmente as rodadas possuíam 3 atacados disputando mercado e as rodadas do primeiro semestre de 2024 tinham apenas 2. A partir dessa análise, a equipe da ABO decidiu arriscar e vender os 3 produtos ofertados, dois com a capacidade máxima de produção da indústria e a preços acima do comum e esperado. O resultado foi surpreendente um aumento significativo de faturamento e o estoque zero em todos os trimestres, o que comprovou a demanda reprimida do simulador. Ao analisarmos a tabela nota-se que o uso efetivo dessas estratégias foi a partir de T4 ainda no ano 1, e que a empresa conseguiu manter um ritmo crescente e com investimentos condizentes com o cenário de cada decisão. Como por exemplo, o investimento em marketing que durante todo o ano 1 foi mantido o mesmo valor por conta do alto investimento inicial e a medida que a empresa investia na oferta de mais produtos em relação a quantidade e variação, o investimento em marketing acompanhava esse crescimento. Sendo fundamental para a venda completa dos produtos nos últimos 2 anos.

Gabriella Pereira no artigo “A importância da adaptabilidade como competência para um gestor” retrata sobre as mudanças do mundo moderno e como as empresas precisam estar preparadas para enfrentá-las e prevê-las. E caracteriza a adaptabilidade como soft skill para um bom gestor. E como uma empresa suscetível a essas mudanças rápidas mesmo no ambiente simulado, os diretores da ABO Company buscaram desenvolver essa soft skill e aplicar nas tomadas de decisões. Elaborando estratégias para cada situação, visando bons resultados para a empresa, e a liderança no mercado atacadista de produtos Alfa, Beta e Ômega.

Conclui-se que o desenvolvimento de um bom planejamento estratégico com acompanhamento contínuo aliado à gestão de riscos e investimento controlado em marketing surtiu efeitos positivos na gestão da empresa ABO Company nos 2 anos apresentados, gerando retorno aos acionistas e seus diretores.

5.2. Relato dos diretores

5.2.1. Presidente

A principal soft skill desenvolvida foi a de negociação com as indústrias. Precisei explorar essa habilidade e pensar em formas de deixá-la mais eficiente, devido à urgência de estabelecer parcerias com nossos fornecedores.

Graças a habilidade explorada, nossa empresa conseguiu fidelizar a parceria com a principal produtora de Ômega pelos melhores preços e condições de pagamento.

Se tratando de dificuldades, a principal a ser superada foi a de manter o engajamento dos alunos diretores durante as decisões. Precisávamos que todos estivessem motivados e empenhados, para que juntos fizéssemos da ABO Company um sucesso no mercado atacadista. Já que essa era nossa intenção desde o início. Acredito que entre as soft skills citadas no questionário, a principal foi de responsabilidade, solução de problemas e comunicação. Tendo em vista que, enquanto presidente, precisei estar à frente das decisões e pensar no melhor para a empresa, entre tantas ideias. Consegui desenvolver muito a comunicação, para ser claro tanto com a minha equipe, quanto com os fornecedores. O que é de suma importância no mundo empresarial, onde precisamos ser muito claros e objetivos.

5.2.2. Recursos Humanos

O ambiente de simulação desse período foi importante para a área de recursos humanos, já que por conta da greve, precisamos tentar manter a motivação dos alunos e mantê-los presentes de alguma forma. O uso do ambiente online foi de grande valia para isso e ajudou bastante. A prova disso é que nenhum aluno do grupo trancou a matéria, e conseguimos seguir com o foco no sucesso da empresa. Como soft skills destaco a empatia, responsabilidade e proatividade. Já que em momentos como na elaboração do plano de abono de faltas, precisei ser responsável e empático com todos. Com relação a lista descrita, destaco o profissionalismo, trabalho em equipe e proatividade. Ambos sendo muito importantes para a minha carreira de modo geral.

5.2.3. Finanças

O ambiente de simulação da disciplina foi o meu primeiro contato com o jogo de empresas. E posso dizer que foi muito interessante poder vivenciar na prática, o que aprendemos durante a faculdade. Como diretora de finanças, precisei pensar sobre o lucro e vida útil da empresa quanto a capital. Entre as soft skills que desenvolveu durante o jogo, gostaria de citar a análise sistêmica, organização e proatividade. Por conta do controle de planilhas e análises contábeis. Entre as habilidades descritas, estão: resiliência, pensamento crítico e gestão da informação. As considero fundamentais para o mundo empresarial real, por conta das mudanças constantes, que precisam de respostas rápidas e elaboradas.

5.2.4. Planejamento

O planejamento é um dos pilares de qualquer empresa, sendo muito importante para seu sucesso. Estar à frente dessa diretoria me proporcionou o aprimoramento de diversas habilidades, como organização, análise, pensamento crítico e solução de problemas. Em diversos momentos das decisões, precisei estar centrada e disposta a elaborar soluções. Em destaque da lista de soft skills estão: trabalho em equipe, gestão da informação, proatividade e resiliência.

5.2.5. Marketing

O jogo de empresas foi um momento em que pude aprender muito e desenvolver várias habilidades. A área de marketing foi a que causou mais impacto financeiro negativo, por causa do investimento na primeira rodada. Isso me fez pensar que todo o planejamento da nossa empresa havia sido prejudicado, sendo muito difícil uma possibilidade de sucesso. Com isso, a responsabilidade de assumir erros e a resiliência em pensar em um plano B junto com a equipe, foi uma habilidade desenvolvida por mim, desde o início. Outra soft skill desenvolvida foi o pensamento analítico, visto que eu precisei destrinchar um grande problema em partes menores, para assim conseguir entender onde eu conseguiria agir de forma eficaz, mas conseguir minimizar o impacto da primeira decisão. Como exemplo de soft skills percebi a capacidade de negociação, já que precisei mediar as negociações com os nossos fornecedores e buscar boas condições de compra. Quanto a lista de soft skills mencionadas, acredito ter desenvolvido a persuasão, comunicação e networking. Já que como diretora de marketing, eu precisava ter um certo “jogo de cintura” e persuasão para fazer as negociações.

5.2.6. Produção

Enquanto diretora de produção de uma empresa atacadista, o foco é pensar na compra e venda dos produtos, o que proporcionou muitos aprendizados para minha carreira. Por estagiar em uma área de compras, lido com demandas e fornecedores todos os dias, negociando e buscando o melhor desempenho da minha empresa. Com isso, pude colocar em prática e desenvolver a negociação e a comunicação. Também pude desenvolver soft skills de organização, planejamento, supervisão e atuação frente a análise de riscos setoriais. Como precisávamos prever a demanda e assumir riscos na decisão de investir em todos os produtos Alpha, beta e Ômega, o planejamento e supervisão foram indispensáveis. Em relação a lista de soft skills, as principais foram de responsabilidade, solução de problemas e flexibilidade. Habilidades superimportantes de serem desenvolvidas para a carreira de um modo geral.

6. Referências

Abdalla, M. M., Conejero, M. A. & Oliveira, M. A. (Org). (2019). Administração Estratégica: da teoria à prática no Brasil, São Paulo-SP, GEN-Atlas.

Robbins, Stephen. Comportamento Organizacional. 14. Edição, São Paulo: Prentice Hall, 2010. MACHADO,

Nina G. Taboadai; Eduardo J. Lega ; Nivaldo. Resiliência: em busca de um conceito.

Silva, G. P. A importância da adaptabilidade como competência para um gestor. 2022. 21 f. TCC (Graduação) – Curso Administração, Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos - Uniceplac, Gama, 2022. Disponível em:

<https://dspace.uniceplac.edu.br/bitstream/123456789/1798/1/Gabryella%20Pereira%20da%20Silva.pdf>. Acesso em: 01 ago. 2024.

Sauaia, A.C.A. Laboratório de Gestão: simulador organizacional, jogo de empresas e pesquisa aplicada. 3ª. Ed. Manole: Barueri, S. Paulo, 2013.